

Ninela **BIVOL**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Digitalizarea – condiție în depășirea eșecului școlar

CZU 37.091:004 |

Rezumat: Cercetările în domeniul educației pun în valoare importanța tehnologiilor digitale, care oferă oportunități majore, contribuind la calitatea înaltă și eficiența lecțiilor predate. Integrarea armonioasă a elementelor componente ale inovării digitale sporește nivelul motivației și al performanței academice a tuturor participanților la procesul educațional. O comunicare eficientă între cadrul didactic și elev reprezintă cheia spre reușita școlară, iar grație utilizării tehnologiilor informaționale, obstacolele întâlnite de elevi vor fi depășite cu certitudine.

Cuvinte-cheie: competență digitală, eșec școlar, relația profesor-elev.

Abstract: Educational research highlights the importance of digital technologies, which offer great opportunities, contributing to the quality of the lessons taught. A balanced integration of the elements of digital innovation increases the level of learning and keeps up the motivation of all participants in the classroom. Effective communication between the teacher and the student is key to school success, and thanks to the use of digital technologies in educational activity, the difficulties encountered by students will be certainly overcome.

Keywords: digital competence, school failure, the teacher-student relationship.

Nu există cadru didactic care să nu își adreseze periodic întrebările: De ce elevii mei întâmpină dificultăți, deși sunt activi la lecție? Cum să previn/evit eșecul școlar? Ce atitudine trebuie să adopt față de elevii care comit erori, din diverse cauze? Cum trebuie să predau o lecție fără ca elevii să aibă lacune în învățare? Inevitabil, orice activitate nouă va trezi curiozitate, dar și va genera obstacole, dificultăți, care necesită a fi discutate, analizate și explicate. Rolul profesorului este de a menține atmosfera prietenoasă în sala de clasă, pentru ca ulterior elevul să depășească mai ușor momentul unui eșec. Nu este suficient ca profesorul doar să planifice lecția; el trebuie să observe unde a greșit elevul său, să analizeze cauzele nereușitei, în vederea remedierii dificultăților ivite.

Societatea noastră se află într-o permanentă mișcare, iar umanitatea trebuie să facă față provocărilor ce apar în orice domeniu de activitate. Arealul educației este acel spațiu marcat de multiple transformări la nivelul tehnologiilor informaționale. Era digitală își face prezența tot mai accentuat, proces accelerat de declanșarea pandemiei COVID-19. Utilizarea TIC ar putea asigura medii de învățare inovatoare și stimulatoare, pe de o parte, și ar putea facilita învățarea individualizată și crește motivația elevilor, pe de altă parte [2, pp. 45-48]. „Omniprezența tehnologiilor digitale a schimbat profund aproape toate aspectele vieții noastre: modul în care comunicăm și lucrăm, modul în care ne bucurăm de timpul liber, modul în care ne organizăm viața și în care dobândim cunoștințe și informații. Acestea au schimbat felul în care gândim și tiparele noastre comportamentale” [3, pp. 35-36].

Educația în secolul al XXI-lea nu se mai poate face doar cu tabla și creta. Tehnologia a avansat și pune la dispoziție instrumente digitale performante, cu opțiuni variate de utilizare. Tinerii și copiii sunt atrași de cultura digitală și de suporturile tehnice care o promovează. Pentru a intra în conexiune cu acești tineri și copii, profesorii trebuie să adopte o atitudine flexibilă, să vorbească limba lor, să valorifice abilitățile, pentru a facilita generarea de noi experiențe de învățare [9, pp. 47-48].

Astfel, procesul de instruire nu se mai limitează doar la ceea ce se întâmplă în sala de studii, prin clasică relație dintre profesor și elev. Tot mai mult, această relație este mijlocită de noile tehnologii ale informării și comunicării, care au un enorm potențial, încă insuficient explorat, de îmbunătățire a educației. Profesorii trebuie să meargă dincolo de alegerea și utilizarea unui manual pentru elevii lor; ei trebuie să caute, selecteze, evalueze, planifice, implementeze și gestioneze noi resurse educaționale, pentru a promova cele mai bune practici de învățare [11, pp. 56-57].

Impactul folosirii TIC asupra profesorilor și elevilor constituie obiectul mai multor cercetări recente. Modificările la nivelul comportamentelor de ordin intelectual, emoțional, social ale elevilor sunt traduse și concretizate în aspecte precum: sporirea interesului de a învăța; creșterea frecven-

ței la ore; obținerea unei mai bune concentrări; stimularea lucrului în echipă; îmbunătățirea rezultatelor școlare; dezvoltarea competenței de comunicare; optimizarea managementului proiectelor; dezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor [10, p. 16]. Prin urmare, o lecție în care sunt utilizate echilibrat resursele informaționale va păstra viu interesul elevilor, iar rezultatele școlare vor evolua în timp.

Personalitatea cadrului didactic constituie factorul subiectiv principal, care imprimă un anumit caracter și o anumită intensitate interacțiunilor sale cu elevii. Cadrul didactic este cel care organizează și conduce activitatea instructiv-educativă, prelucrează și transmite cunoștințele prevăzute de documentele școlare, modelează personalitatea elevului, desfășoară o vastă activitate extrașcolară, sprijină ceilalți factori educativi care se asociază eforturilor instituțiilor de învățământ etc. [1, p. 362]. În viziunea pedagogiei moderne, relația profesor–elev este concepută ca o relație de mare complexitate, care implică un dialog permanent între cei doi actori, o comunicare reciproc avantajoasă, angajând toate laturile personalității. Astfel, profesorul, pentru a-și realiza rolul său de a organiza și a stabili strategia acțiunii educaționale, de a media accesul la informații, de a se armoniza cu sistemul de decodaj al elevului, de a urmări sistematic achizițiile comportamentale și de a evalua randamentul școlar, trebuie să cunoască și să se transpună în psihologia elevului. Prin aceasta, profesorul trebuie să urmărească schimbarea locului și rolului elevului în actul educațional, să stimuleze activitatea și implicarea lui în procesul propriei sale formări. Dialogul deschis între profesor și elev trebuie să solicite spontaneitatea și receptivitatea acestora, să dezvolte gândirea divergentă, spiritul de investigare, curiozitatea științifică și creativitatea în rezolvarea problemelor [17, pp. 41-46]. Astfel, elevul care nu va fi integrat în procesul educativ și nu va avea șanse de a-și exprima gândurile va fi demotivat în a participa la lecție. Cadrul didactic are responsabilitatea de a integra toți participanții, iar aceasta începe prin a-și analiza și autoevalua propria motivație, precum și a modului în care cadrul didactic desfășoară activitățile de predare-învățare-evaluare [5, p. 12].

Motivația învățării se referă la ansamblul elementelor și aspectelor care îl mobilizează pe elev, făcându-l părtaș la actul învățării. Ea însumează procesul care conduce, ghidează și menține un anumit comportament dezirabil statutului de elev: participarea la ore, implicarea în activitățile de învățare din clasă și de acasă, rezolvarea cu succes a sarcinilor etc. Fără motivație, o persoană nu se angajează (sau nu ajunge să se angajeze) în efectuarea unei acțiuni [13, pp. 47-48]. Motivația se poate prezenta într-o triplă ipostază: ca premisă sau factor ce direcționează elevul spre actul învățării, ca mijloc cu rol de implicare și susținere în învățare și ca rezultat sau produs al învățării, exprimând o stare de concordanță a educabilului cu obiectivele educaționale. Aceste ipostaze interacționează,

generând în fapt dinamica motivației învățării.

În accepția lui R. Viau și J. Keller, motivația în context școlar este înțeleasă în mod adecvat numai atunci când nu o legăm doar de obiectul învățării, ci și de condițiile în care se realizează învățarea și de percepțiile pe care individul le are cu privire la o anumită activitate didactică. Motivația diferă, prin urmare, de alte stări afective precum pasiunea sau interesul pentru activitate: cele din urmă se manifestă spontan, în timp ce motivația implică alegerea deliberată de a se angaja și a persevera pentru un anumit scop. Activitatea tânărului poate fi motivată, pe de o parte, de dorința de a reuși, dar, pe de altă parte, de dorința de a evita eșecul. Astfel, comportamentul uman se află sub influența directă a celor două motivații, dorința de a obține succesul, dar și teama de eșec. Pentru unii, dorința de succes depășește cu mult teama de eșec, pe când alții indivizi pot fi dominați de motivația fricii de eșec. Psihologul american M. Seligman atrage atenția asupra fenomenului de neajutorare învățată: atunci când elevul trăiește experiențe negative, dominate de eșec, și în ciuda eforturilor individuale sau ale educatorilor, el nu poate face față sarcinilor. Odată deprins acest lucru, copilul va adopta o atitudine de neajutorare învățată, după o serie de eșecuri succesive [16, p. 364].

Eșecul școlar reprezintă un fenomen actual și comun în învățământ, care ia amploare pe zi ce trece. Orice profesor se lovește inevitabil de acest fenomen în munca de zi cu zi, or, cadrul didactic trebuie să manifeste preocupare față de cercetarea cauzelor care determină eșecul școlar și să aibă mereu la îndemână un set de măsuri pentru a preveni și a reacționa eficient în vederea rezolvării situațiilor de eșec școlar la oricare disciplină școlară. Cu siguranță, cunoașterea elevilor (nivelul de competențe și posibilitățile fiecărui elev), un proiect didactic bine gândit adoptat fiecărei clase în parte, de rând cu utilizarea metodelor moderne de învățare constituie un demers eficient menit să depășească eșecul școlar [15, pp. 1-8]. Studiile ce analizează comportamentele de învățare în era digitală susțin că particularitățile profilului de învățare al elevilor digitali se completează cu viteza crescută de îndeplinire a sarcinilor, procesarea neliniară, implicarea simultană în realizarea mai multor sarcini, preferința pentru imagini și învățare în grupuri sociale, învățare activă și dorința de a obține recompense imediate [14, p. 10]. Atunci când analizăm eșecul școlar trebuie să luăm în considerare amploarea și persistența manifestării elevului. Dacă ne referim la persistență, eșecul școlar poate avea un caracter episodic, de scurtă durată – limitat la circumstanțele situației conflictuale care l-au generat, are loc întâmpinarea unor dificultăți în rezolvarea sarcinilor de învățare, sau un caracter de durată – exprimat în acumularea de lacune în perioade mai mari de timp, un semestru sau un an școlar, posibil să fie generat pe fondul unor handicapuri senzoriale, intelectuale sau când situațiile psiho-traumatizate care l-au generat persistă [6, p. 215].

Diversificarea tehnologiilor didactice care sprijină pro-

cese de învățare-predare-evaluare prin intermediul mai multor aplicații are un efect stimulator și motivant sub toate aspectele: înțelegere, învățare, dezvoltarea spiritului creativ, a trăirilor valorice, asimilarea conceptelor/noțiunilor, toate acestea fiind primordiale în drumul parcurs spre atingerea obiectivelor [4, p. 5]. Introducerea TIC în învățământul tradițional a prilejuit și accelerat schimbări la nivel de mentalitate didactică, o depășire a locurilor comune și o permisivitate la nou, ceea ce nu este la îndemâna oricui [8, p. 68]. Aceste tehnologii trebuie folosite astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție. Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia de a fi instruiți cât mai bine pentru a îmbrățișa cu entuziasm și curaj profesiile viitorului [18, p. 1].

Creșterea motivației și a interesului elevilor de a veni cu drag la școală, implicit reducerea absenteismului și a cazurilor de abandon școlar, prin folosirea unor instrumente/aplicații/jocuri atractive și prin modernizarea sălilor de clasă cu table interactive reprezintă un obiectiv primordial al managementului școlar. Sălile de clasă dotate cu tehnologii moderne asigură cadrelor didactice posibilități de creare și aplicare cu elevii a unor contexte noi de învățare, moderne, flexibile, atractive, adaptate societății actuale. Orele realizate cu ajutorul tablelor interactive reprezintă un mod interesant de a organiza lecții mai diverse și de a face lucrurile din cărți vii, autentice și creative și îi poate ajuta pe elevi să iasă din rutina zilnică, bazată preponderent pe metode de predare-învățare-evaluare clasice.

Elevii se arată mereu interesați de orice gadget SMART nou apărut, îl explorează și îl mănuiesc cu dibăcie și entuziasm, or, abordarea procesului educațional prin utilizarea gadgeturilor și TIC a influențează motivația cu care elevii participă la ore, îi direcționează spre o învățare prin descoperire, făcându-i mai autonomi și mai responsabili în acest act. Tablele interactive combinate cu pachete de conținut educațional digital facilitează transmiterea și însușirea de cunoștințe făcând apel la toate stilurile de învățare – vizual, auditiv și tactil-kinestezic. Prin noile instrumente, elevul va avea posibilitatea de a profita mai mult de spațiul de învățare, de a fructifica oportunitățile de învățare și va reuși să se manifeste autonom într-un nou domeniu, ceea ce ar putea să mărească eficiența de învățare, rezultând performanțe școlare evidente [7, p. 67].

În concluzie: Abilitățile digitale sunt indispensabile atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, în vederea implementării unui proces educațional inovativ. Tehnologiile informaționale și de comunicare, valorificate la orele de clasă de manieră judicioasă și ținută, vor acompania participanții în procesul de învățare spre o finalitate calitativă, oferind opțiuni extinse de remediere și îmbunătățire a capacităților și aptitudinilor elevilor. Combaterea eșecului școlar prin încurajarea și

stimularea elevilor, prin tactul pedagogic, implicarea, entuziasmul și pasiunea cadrelor didactice va contribui la depășirea problemelor/dificultăților întâmpinate. Iar utilizarea jocurilor/instrumentelor didactice și a metodelor interactive va eficientiza procesul educațional.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bărbieru A. Relații și interacțiuni educaționale. Specificul relației profesor-elev. În: Modalități de îmbunătățire a relației profesor-elev. 2021, pp. 362-365.
2. Blossfeld H.P. et al. Digitale Souveränität und Bildung. Suveranitatea digitală și educația. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2018, 296 p.
3. Caisân S. et al. Dezvoltarea abilităților necesare profesorului de azi: curs de formare continuă: suport didactic. Chișinău: Institutul de Formare Continuă, 2016. 166 p.
4. Cartaleanu T., Cosovan O., Goraș-Postică V. Formarea de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2008. p. 204.
5. Redecker Ch. Cadrul european pentru competența digitală a profesorilor: DigCompEdu. Traducere și adaptare în limba română. Fundația EOS România și Coaliția pentru Educație Digitală 2020. 95 p.
6. Cosminovici A., Iacob L. Psihologie școlară. București: Collegium Polirom, 2005. 296 p.
7. Covaci I.-D. Impactul digitalizării asupra profesorilor și elevilor. În: Starea de bine a profesorilor și elevilor: resurse, impact și idei practice. București, 2021, pp. 66-69.
8. Cucuș C. Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării. Iași: Polirom, 2006, 216 p.
9. Cucuș C. Educația: iubire, edificare, desăvârșire. Iași: Polirom, 2008. 230 p.
10. Făt S., Labăr A. Eficiența utilizării noilor tehnologii în educație. Raport de cercetare evaluativă. 2009. 25 p.
11. Holmes B., Garden J. E-Learning. Concepts and practice. London: Sage Publications, 2006, 201 p.
12. Popa V. În căutarea stării de bine. În: Starea de bine a profesorilor și elevilor: resurse, impact și idei practice. București, 2021, pp. 140-143.
13. Popenici Ș., Fartușnic C. Motivația pentru învățare. De ce ar trebui să le pese copiilor de ea și ce putem face pentru asta. București: Didactica Publishing House, 2009. 127 p.
14. Prensky M. Digital Game-Based Learning. New York: McGraw-Hill, 2001. 26 p.
15. Prunici E. Modalități de prevenire a eșecului școlar în procesul educațional la biologie și chimie. Institutul de Științe ale Educației, Republica Moldova. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/385-392.pdf (Accesat la 19.04.23).
16. Șișianu A. Motivația și învățarea. În: 7th International Conference on Microelectronics and Computer Science. Chișinău, 2011, pp. 362-365.
17. Stroe M., David T., Predescu A. Empatia și relația profesor-elev. București: Editura Academiei, 1987. 151 p.
18. Vremăroiu N. Instrumente TIC în activitatea didactică și managerială Școala Gimnazială nr. 4, Moreni. În: Revista online New Projects. Pe: <https://revista.newprojects.org/?p=1179> (Accesat la 19.04.23).